

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ДЛЯ ПОКРЫТИЙ РЕЗЕРВУАРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРУДОВАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МИНЕРАЛЬНЫХ НАНОСТРУКТУРНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ

¹У.Х.Шаозимова, ²Д.А.Джумабаев, ³Ж.У.Зиямухамедов, ³А.С.Ибодуллаев

¹ Ташкентский государственный технический университет

² Узбекский центр научных испытаний и контроля качества UzTest

³Ташкентский государственный транспортный университет

Исследования были направлены на проблемы потери работоспособности конструкций оборудования, эксплуатируемых в нефтегазовой промышленности, которые возникают при их функционировании в частности в агрессивных скважинных условиях нефтегазодобычи из-за осложненных коррозионных факторов, для защиты цистерн и резервуаров для хранения газоконденсата и нефти. Нами была поставлена цель разработки состава износостойкого антикоррозионного покрытия на полимерной основе, используемого в качестве самостоятельного покрытия поверхностей, подвергающихся коррозии, например, в результате воздействия климатических факторов, в том числе промышленной атмосферы, содержащей агрессивные пары и газы. Разрабатываемое покрытие предназначено для нанесения на стальные, алюминиевые поверхности и поверхности из черных металлов, с целью защиты их от коррозии и агрессивных среда.

Известно, что одним из решений данной проблемы является усовершенствование количества и качества компонентов улучшающие деформационную стойкость, механическую прочность, адгезионную прочность и конечно же, коррозионную стойкость составов композиционного материала на основе полимеров. Одним из решений которого является применение оптимального вида наполнителя, и не маловажным при этом является применение местного сырья. Природные ресурсы нашей страны богаты природными минералами, которые нашли свое промышленное применение благодаря комплексу их свойств. Из наиболее эффективных, благодаря структурным свойствам, сегодня является монтмориллонит - очищенный обработанный минерал, получаемый из бентонитовых глин. Монтмориллонит часто используют в качестве компонента для увеличения физико-механических свойств материалов и покрытий, а также обеспечения защитными свойствами, таких как горючесть и коррозионнойстойкость. Наши исследования были направлены на разработку состава композиционных полимерных материалов на основе реактопласта и природных минеральных наполнителей как монтмориллонит для защитных покрытий резервуаров газоконденсатных месторождений добычи газа.

Также были проведены эксперименты влияния модификатора в составе композиционного материала для покрытия на структурные свойства гетерокомполитов на основе ЭД-20 с применением нанонаполнителя-монтмориллонита. Все сопоставительные исследования были проведены при сравнении составов с аналогичными по составу природными наполнителями – волластонит и каолин. При проведении оптимизационных экспериментов применялось в качестве полифункционального модификатора-пластификатора госсиполовая смола.

Результаты полученных экспериментов подтвердили гипотезу о том, что частицы монтмориллонита, благодаря своей пористой структуре на наноуровне, значительно улучшают взаимодействие между полимерной матрицей и наполнителем. Это улучшает механические свойства материала, позволяя ему выдерживать более высокие нагрузки при механическом воздействии. Так же наблюдалось, что в

покрытиях с монтмориллонитом наблюдается хорошее сцепление с металлической поверхностью, что минимизирует вероятность отслоения материала, даже при высоких температурных и механических нагрузках.

Полученные результаты объясняются тем, что частицы монтмориллонита имеют пористую структуру на наноуровне, играют роль каналов - проводников пластификатора на межструктурных областях макромолекул сетчатого реактопласта, где полифункциональный пластификатор - госсиполовая смола в процессе структурного взаимодействия на межслойных пространствах располагается как в межрешеточной области так и в порах нанонаполнителя-монтмориллонита. Удовлетворительными результатами показали себя и составы с волластонитом, что можно объяснить игольчатой структурой наполнителя, оказывающим слабоармирующий эффект. Меньшими относительно монтмориллонита и волластонита механическими свойствами обладают составы с наполнителем АКФ-78, что объясняется структурным строением наполнителя (рис 1) в композиционном материале.

Рис. 1 Снимки структуры композиционных материалов для покрытий с различными минеральными наполнителями:
а-монтмориллонит, б-волластонит; с-каолин АКФ-78

Анализом результатов исследований состава и структуры композиционных износостойких материалов химически модифицированных дисперсных компонентов, полученных на сканирующем микроскопе FE-SEM 5000, обнаружено, что в составах с монтмориллонитом присутствуют каналы в виде сорбционных мешков способных поглощать вязкий пластификатор, который в процессе абразивного трения будет проявлять смазывающий эффект.